

ТИББИЙ СУҒУРТА БОЗОРИНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИ

Умурзакова Мўътабархон Нодир қизи
Ўзбекистон Миллий университети
“Макроиктисодиёт” кафедраси доцент
вазифасини бажарувчи, PhD.
Тел.: 901750144

E-mail: motabar.umurzaqova@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682927>

Аннотация. Мақолада ривожланган, ривожланаётган ва бозор муносабатлари шаклланаётган мамлакатларда тиббий суғурта бозори ҳолати таҳлил этилган.

Калит сўзлар: аҳоли саломатлиги, тиббий суғурта, соғлиқни сақлаш, соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштириш, тиббий ёрдам, пуллик тиббий хизмат.

XXI аср бўсағасида иқтисодий ривожланган мамлакатларда шаклланаётган турли тиббий ёрдам муассасаларидан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги ҳақидаги жамоатчилик фикри аста-секин ўзгариб бормоқда. Жумладан, Буюк Британия, Швеция, Дания, Ирландия каби мамлакатларда тиббий суғурта аста-секинлик билан давлат тиббиётига айланди. Ривожланаётган мамлакатлар эса аксинча, сўнгги 20 йил давомида давлат соғлиқни сақлаш тизими билан биргаликда мажбурий ва ихтиёрий тиббий суғурта институтлари ривожланиб бормоқда.

Тиббий суғурта тизимининг ҳолати мамлакатнинг иқтисодий-ижтимоий ривожланиш даражаси билан белгиланади. Жаҳон банки томонидан соғлиқни сақлаш тизими фаолият кўрсатишининг хусусиятлари ва тиббий хизматлар кўрсатиш жараёнининг ташкил этилиши мамлакатларни даромадлари даражасига қараб таҳлил этилган:¹ ривожланган мамлакатлар (аҳоли жон бошига тўғри келувчи даромадларнинг юқорилиги); ривожланаётган мамлакатлар (аҳоли даромадлари даражаси ўртача, ўтиш иқтисодиёти); бозор муносабатлари шаклланаётган мамлакатлар (аҳоли юқори даромадга эга эмас).

Амалга оширилган тадқиқотлар натижалари шуни кўрсатмоқдаки, қуйи ва ўрта-қуйи даромадлари мамлакатларда аҳолининг ўлимига сабаб бўлаётган касалликларни олдини олиш, уларга қарши курашиш дастурлари асосан халқаро ижтимоий-иқтисодий ташкилотлар, донор мамлакатлар томонидан ажратилаётган мавблағлар, аҳоли саломатлигини яхшилашга қаратилган турли мақсадли халқаро битимларга асосланган ижтимоий лойиҳалар асосида амалга оширилмоқда. Ушбу мамлакатлар гуруҳида аҳоли даромадлари уларнинг етарли даражадаги турмуш фаровонликларини таъминлаш имконини бера олмаслиги сабабли, аксарият мамлакатларда тиббий суғурта хизматларидан фойдаланиш учун аҳолининг моддий имкониятлари етмайди. Ушбу вазиятни инобатга олган натижада аҳолининг тиббий хизматлардан фойдаланиш имкониятлари ҳам нисбатан чекланади.

¹ Шпак И.А. Тенденции развития рынка страховой медицины США. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 2019. – С. 18.

Ўрта-юқори даромадли мамлакатлар ва юқори даромадли мамлакатларда аҳолининг даромадлари нисбатан юқори бўлганлиги ва уларнинг ижтимоий суғурта хизматларидан кенг фойдаланишга ўз интилишларининг мавжудлиги ушбу мамлакатлар гуруҳида аҳоли тиббий хизматлардан ўзларининг тиббий суғурта полислари орқали фойдаланиш амалиёти кенг тарқалган. Натижада аҳолига кўрсатилаётган тиббий хизматларнинг сифати такомиллашган ҳолда, улардан аҳолининг фойдаланиш имкониятлари ҳам кенгайиб бормоқда (1-жадвалга қаранг). Ушбу тадқиқот ишида юқорида қайд этилган мезонлардан келиб чиқиб, тиббий суғурта бозорининг ўзига хос хусусиятлари, ривожланиш тенденциялари ва амал қилиш механизми аниқланди (1-расмга қаранг). Тахлиллар кўрсатишича, ривожланган мамлакатларда соғлиқни сақлаш тизими мажбурий (давлат ёки ижтимоий) ва ихтиёрий (хусусий) тиббий суғурта ҳисобига ривожланиб, самарали фаолият кўрсатмоқда.

1-жадвал

Жаҳонда аҳоли ўлимига сабаб бўлаётган касалликлар ТОП-10 касалликлар (мамлакатлар гуруҳи бўйича, 100 000 аҳолига нисбатан)²

	Қуйи даромадли мамлакатлар			Ўрта-қуйи даромадли мамлакатлар			Ўрта-юқори даромадли мамлакатлар			Юқори даромадли мамлакатлар		
	2000 й.	2010 й.	2020 й.	2000 й.	2010 й.	2020 й.	2000 й.	2010 й.	2020 й.	2000 й.	2010 й.	2020 й.
Альцгеймер касаллиги ва бошқа деманслар	-	-	-	-	-	-	20,0	30,3	34,1	58,3	60,0	62,7
Безгак	50,1	43,5	38,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Буйрак етишмовчилиги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,3	29,0	22,4
Диарея касаллиги	65,3	62,3	57,9	38,9	34,1	29,8	-	-	-	-	-	-
Жигар раки	-	-	-	-	-	-	30,1	25,5	21,9	-	-	-
Жигар циррози	-	-	-	40,0	34,5	27,2	-	-	-	-	-	-
Ишемик юрак касаллиги	58,3	55,2	53,8	130,1	124,6	118,7	154,0	148,5	142,1	155,1	148,2	144,3
Йўғон ва тўғри ичак саратони	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,6	33,8	29,0
Йўл-транспорт жароҳатлари	40,9	35,3	31,8	39,5	33,5	27,0	30,0	25,8	22,1	-	-	-
Кўкрак беzi саратони	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1	26,3	20,9
Қандли диабет	-	-	-	41,0	35,6	27,8	29,7	25,0	22,8	32,0	28,9	24,3
Қон томир касалликлари	57,8	48,9	43,7	75,3	68,5	60,9	120,2	115,3	109,9	68,2	65,4	63,0

² Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. Global Health Estimates 2020: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by Region, 2000-2019. Geneva, World Health Organization. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-leading-causes-of-death>

Куйи нафас йўлларининг инфекциялари	80,3	78,7	76,2	53,9	48,5	44,3	36,1	28,5	23,1	52,1	46,0	38,9
ОИВ/ОИТС	54,2	52,3	45,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ошқозон раки	-	-	-	-	-	-	29,0	24,7	20,5	-	-	-
Сил касаллиги	50,3	42,0	35,1	40,8	35,6	30,2	-	-	-	-	-	-
Сурункали обструктив ўпка касаллиги	-	-	-	49,9	45,6	41,2	60,7	53,9	47,3	59,1	53,2	47,3
Трахея, бронх, ўпка саратони	-	-	-	-	-	-	49,1	42,3	34,9	60,1	54,3	49,9
Туғилиш асфикцияси ва туғилиш жараёнидаги жароҳатлар	38,7	35,3	32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эрта туғилиш асоратлари	49,8	42,3	34,1	40,8	34,9	27,5	-	-	-	-	-	-

1-расм маълумотлари шундан далолат берадики, тараққий этган мамлакатлар тиббий суғурта бозорининг ривожланган тизимига эга бўлиб, аҳоли даромадлари юқори ва давлат томонидан самарали ижтимоий сиёсат юритилиши туфайли соғлиқни сақлаш тизими ва ундаги тиббий суғурта хизматлари мажбурий ва тиббий суғурта бадаллари ҳисобидан қопланади.

Ривожланаётган мамлакатларда тиббий суғурта бозори суғурта ривожланган бўлиб, соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштириш ва тиббий хизматлар, асосан, давлат бюджети ва қисман тиббий суғурта бадаллари эвазига амалга оширилади. Бозор муносабатлари шаклланаётган мамлакатларда соғлиқни сақлаш тизими ва тиббий хизматлар тўлиғича давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

Умуман, ривожланган, ривожланаётган ва бозор муносабатлари шаклланаётган мамлакатларда тиббий суғурта бозори ҳолати (тиббий хизматлар нархи, сифати, қамрови ва ҳ.к.) мазкур мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожланганлик даражасига боғлиқ бўлади.

Ривожланаётган ва бозор муносабатлари шаклланаётган мамлакатларда соғлиқни сақлаш тизими устун даражада давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштирилмоқда.

Ушбу ҳолат зарур тиббий хизматларни олиш ва уларни юқори сифатини кафолатлай олмайди. Фикримизча соғлиқни сақлаш тизимини молиялаштириш ҳамкорликда (давлат ва хусусий) бўлиши ҳамда ихтиёрий ва мажбурий тиббий суғурта механизмларидан фойдаланишга асосланиши керак. Тиббий суғурта бўйича жаҳон тажрибаларда ихтиёрий ва мажбурий тиббий суғурта механизмларидан самарали фойдаланилади.

2.1-расм. Ривожланган, ривожланаётган ва бозор муносабатлари шаклланаётган мамлакатларда тиббий сугурта бозорининг хусусиятлари ва амал қилиш механизми³

³ Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.